

**Abuova Zh.,
Mukeyeva G.,
Kaldybayeva A.**
senior lecturer

*Kazakh National Women's Teacher Training University,
Almaty, Kazakhstan*

ОЙЫНДАРДАҒЫ АНИМАЦИЯ ЖӘНЕ КОМПЬЮТЕРЛІК ГРАФИКА

**Абуова Ж.К.,
Мукеева Г.И.,
Калдыбаева А.С.**
аға оқытушы

*Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті,
Алматы қ., Қазақстан*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10729008>

Abstract

This article will describe what computer graphics and animation are, what it is, where it is used, and how important animation is in the field of game creation. Animation and computer graphics are written about their use in many areas of human life. The article discusses all types of animation for the game from the point of view of an ordinary person and talks about the pros and cons of each type, invites the reader to decide which type of animation is closest to him. Computer graphics in games raise the visual quality, turning the game world into real works of art. Examples of games used by 2D, 3D, VFX animation are given.

Түйіндеме

Бұл мақалада компьютерлік графика және анимация дегеніміз не, ол қандай, қайда қолданылатыны және ойын жасау саласында анимацияның қаншалықты маңызды екендігі сипатталады. Анимация және компьютерлік графика адам өмірінің көптеген салаларында қолданылуы туралы жазылған. Мақалада ойынға арналған анимацияның барлық түрлері қарапайым адам тұрғысынан қарастырылады және әр түрдің оң және теріс жақтары туралы айтылады, оқырманды анимацияның қай түрі өзіне жақын екенін шешуге шақырады. Ойындардағы компьютерлік графика ойын әлемін шынайы өнер туындыларына айналдыра отырып, визуалды сапасын көтереді. 2D, 3D, VFX анимация пайдаланған ойындарға мысалдар келтірілген.

Keywords: animation, computer graphics, computer animation, computer games, 2D, 3D, VFX animation

Кілт сөздер: анимация, компьютерлік графика, компьютерлік анимация, компьютерлік ойындар, 2D, 3D, VFX анимация

Кіріспе. Ойындардағы анимация мен компьютерлік графиканы зерттеу академиялық зерттеулерде, салалық бастамаларда, конференциялар және кәсіби ұйымдар сияқты әртүрлі бағыттарда жаһандық деңгейде белсенді түрде жүзеге асырылатын динамикалық және көп қырлы сала болып табылады.

Анимация сөзі латын тілінен шыққан, мұнда «анима» жан дегенді білдіреді. Анимация - кез келген кескінге немесе нысанға жүруге, сөйлесуге немесе кез келген әрекетті орындауға мүмкіндік беретін технология. Анимация-бір көріністі жасау үшін жасалған әртүрлі типтегі кескіндерді жылдам көрсету арқылы қозғалыс елесін жасау және пішінді өзгерту процесі. Анимация жасау үшін бір-бірінен сәл өзгеше көптеген суреттер пайдаланылады. Бұл суреттер жоғары жылдамдықпен өзгереді, сондықтан қозғалыс әсері туып, объектілер шынайы болып көрінеді [1].

Компьютерлік анимация - бұл экрандағы қозғалмалы кескіндерді өңдейтін визуалды

цифрлық дисплей технологиясы. Компьютерлер арқылы кез келген жансыз затқа өмір, қуат, эмоция беру өнері немесе қабілеті.

Компьютерлік анимация өз кезегінде компьютерлік графика мен анимация жасауға арналған арнайы құралдарды пайдалана отырып, қозғалатын объектілерді жасау өнері болып табылады. Анимация және компьютерлік графика адам өмірінің көптеген салаларында қолданылады, мысалы:

- материалды неғұрлым анық және түсінікті көрсету үшін анимациялық бейне арқылы білім беру;

- әртүрлі өнімдер немесе қызметтерді анимациялық кейіпкерлер арқылы ұсынылуы мүмкін жарнама;

- ойын-сауық, фильмдер, мультфильмдер және әр түрлі телехикаяларды қамтитын сала;

- медицинада, яғни кәсіби дәрігерлер мен студенттер анимация құралдарының көмегімен адам анатомиясын бейнелей алады;

– анимацияның көмегімен тыңдаушының назарын аударатын презентациялар;
– тұтынушыға өнімді көрсету үшін қолданылатын анимациялар.

Барлық заманауи компьютерлік ойындар ойыншыны қызықтыру және қанағаттандыру үшін ыңғайлы құрал ретінде анимацияны пайдаланады.

Бұл мақалада, қазіргі заманғы ойындарда компьютерлік графиканың, атап айтқанда, анимацияның қалай қолданылатынын және ойын жобасының графикалық бөлігінің қаншалықты маңызды екені нақты сипатталады.

Негізгі бөлім. Анимация үш негізгі топқа бөлінеді: 2D, 3D және VFX анимация. 2D анимация - бұл екі өлшемді кеңістікте қозғалатын кескіндерді жасау процесі. 2D анимация қозғалыс әсерін жасау үшін сызбалар, спрайттар немесе векторлық нысандар сияқты екі өлшемді пішіндерді пайдаланады. 2D анимация редакторда екі өлшемді кескіндерді жасауды қамтиды, бұдан бастапқы кескінді өзгерту және алынған кадрларды жылдам шығару арқылы 2D анимация алынады. Бұл әдісте әрбір қозғалатын нысан үшін жеке суреттер жасалады, бірақ олар біртұтас анимацияны құра отырып тек жиынтықта бар нысандарды біріктіреді. Бұл көбінесе орынның фонымен немесе декорациясымен жасалады [3].

2D анимациясын жасау үшін компьютерлік графиканың екі түрін қолдануға болады: растрлық (пиксель) және векторлық (математикалық есептеулер графикасы). Компьютерлік графиканың әр түрінің өзіндік артықшылықтары мен кемшіліктері бар.

Векторлық графика кескін сапасын жоғалтпай кез келген экран ажыратымдылығында жақсы көріну мүмкіндігіне байланысты 2D ойындарында жиі қолданылады. Мұндай ойындар әртүрлі математикалық формулаларды бейнелейтін бейнелер негізінде жасалады. Бұл формулалар нысандардың орындарын және олардың түстерін көрсете отырып, бірге көрерменге көрсетілетін кескінді жасайды.

Сонымен қатар растрлық графиканың мүмкіндіктері ойын индустриясының кейбір салаларында өз қолданылуын табады, мысалы, пиксельдік ойындар, онда объектілерді пикселдер жиынтығы ретінде бейнелеу үшін растрлық кескіндердің сипаттамасы негізгі элемент ретінде пайдаланылады. Пиксельді ойындарда графика модельдер мен олардың анимациялары пикселдердің санынан (әдетте 16x16, 32x32, 64x64, 128x128) тұратынына негізделген, мұнда әрбір пиксел анық ажыратылады және суретке белгілі бір стиль береді. Бұл стиль қазір ойын қауымдастығында жақсы дамыған.

2D векторлық ойындарының мысалдарын қарастырсақ, 2D векторлық ойындар екі өлшемді кескіндер мен анимацияларды жасау үшін векторлық графиканы пайдаланады. Бұл оларға таза, стильдендірілген көрініске ие болуға мүмкіндік береді және ерекше көркемдік стильдегі ойындарда жиі қолданылады. 2D векторлық ойындардың кейбір мысалдары:

1. Hollow Knight (2017) - бұл ойында ойыншы ертегі жәндіктер әлемінде сыртқы тасбақаны басқарады. Ойында кейіпкерлер мен қоршаған әлемді құру үшін әдемі векторлық графиканы қолданады.

2. Stardew Valley (2016) - RPG элементтері бар фермерлік тренажер. Ойын пикселдік өнер стилінде жасалған, оны 2D векторлық графиканың бір түрі ретінде қарастыруға болады.

Бұл ойындар векторлық стильдердің әртүрлілігін көрсетеді және бірегей және тартымды визуалды эффектілерді жасау үшін 2D векторлық графиканы пайдалану мүмкіндіктерін көрсетеді. 2D анимациясының негізгі артықшылықтары анимацияны басқару туралы болып табылады.

3D анимация-бұл компьютерлік графиканы қолдана отырып, үш өлшемді кеңістікте қозғалмалы кескіндерді құру процесі. 2D анимациядан айырмашылығы, 3D анимация үшінші өлшемді - тереңдікті қамтиды. Бұл неғұрлым шынайы және күрделі көріністерді жасауға мүмкіндік береді, өйткені объект бақылаушыға қатысты алға және артқа жылжи алады.

3D анимациясын құру процесі әдетте үш өлшемді объект үлгілерін жасауды, жарықтандыруды орнатуды, текстураларды қолдануды және қозғалыс қосуды қамтиды. 3D анимациясында қолданылатын технологиялар визуалды қабылдаудың шынайылығы мен динамизміне қол жеткізу үшін компьютерлік бағдарламалар мен арнайы эффектілерді қамтиды.

3D анимациясын қолдану мысалдары анимациялық фильмдер, жарнамалық роликтер, бейне ойындар, виртуалды шындық және үш өлшемді объектермен көріністердің көрнекі тартымды бейнесін қажет ететін басқа салаларды жасауды қамтиды.

Үш өлшемді кеңістікте ойындарға анимация жасау негізінен 3 кезеңнен тұрады: [2]

модельдеу; макет және анимация; көрсету.

Модельдеу кезінде модельдің қаңқасы және объектінің жеке бөліктері жасалады. Модельдің қаңқасы әдетте болашақ объектінің іргетасының рөлін атқаратын тірек сызықтарынан тұрады, бұл іргетастың айналасында анимацияны жасауға қатысатын әртүрлі құрылымдар салынған.

Кейіпкердің жалпы бейнесін құрастырғаннан кейін әрбір тірек сызығына объектінің бір немесе бірнеше бөлігі тағайындалған байланыстыру кезеңі басталады. Бұл бөліктер нысанның соңғы көрінісіне дейін сипатталған. Соңғы нәтиже - тез және оңай анимацияланатын объект.

Модель толығымен дайын болған соң, анимация кезеңіне өтуіңізге болады, мұнда әртүрлі анықтамалық сызықтарды жылжыту немесе олардың элементтерінің пішінін өзгерту арқылы аниматор нысанның әртүрлі күйлерін жасайды.

Рендеринг кезеңінде соңғы кадрлар 2D анимациясындағыдай жасалады, осы жағдайда әртүрлі қосымша әсерлер қолданылады, мысалы: жарықтандыру және көлеңкелер, оларды суретшілер 2D анимациясында дербес қосады.

Заманауи ойындарды қарапайым бір-біріне салынған көптеген шағын қозғалыстары бар және

объектінің ерекшелігін көрсететін 3D анимациясы жасайды.

Бұл анимация 2D анимациясына қарағанда шынайырақ көрінеді, себебі объектілерді жан-жақты қарауға, сонымен қатар кейіпкерлер мен сәндік элементтердің толық көлемін сезінуге мүмкіндік береді.

Ойыншыларға қызықты және көрнекі түрде әсерлі үш өлшемді әлемдерді ұсынатын көптеген 3D ойындары бар. 3D ойындарының мысалдарына Red Dead Redemption, Fortnite және Minecraft және басқалары жатады. 3D анимациясының негізгі артықшылықтары: неғұрлым шынайы модельдер, анықтамалық сызықтардың арқасында қозғалысты басқару, модельдерді көптеген анимацияларда қолдануға болатындығы. 3D ойындары:

1. Red Dead Redemption 2 (2018) - Rockstar Games-тің ойыны, RDR2 жабайы батыс стиліндегі ашық әлемді ұсынады, мұнда ойыншылар табиғатты зерттей алады, атуға қатысады және әртүрлі тапсырмаларды орындай алады.

2. Minecraft (2011) - көрнекі түрде қарапайым болғанымен, Mojang ұсынған бұл құмсалғыш ойыншыларға әртүрлі блоктар мен ресурстарды пайдалана отырып, өздерінің 3D әлемдерін құруға мүмкіндік береді.

Бұл ойындар бейне ойындар әлемінде үш өлшемді графиканы қолданудың әртүрлі аспектілерін көрсете отырып, әртүрлі жанрлар мен геймплей стильдерін ұсынады. Сонымен бірге бұл мүмкіндіктер қиялдың ауқымын азайтады. Объектілерді құруда 3D нысандарын әзірлеу 2D нысандарын жасаудан әлдеқайда көп уақыт алады.

Ойындардағы анимацияның тағы бір түрі - VFX немесе визуалды эффектілерді пайдаланатын анимация. Анимацияның бұл түрі көп таралған емес және әдетте 2D және 3D-мен бірге қолданылады.

Ойындардағы визуалды эффектілер (VFX) ойын әлемінің визуалды тәжірибесін жақсарту және шынайы немесе фантастикалық тәжірибе жасау үшін әртүрлі әдістер мен арнайы эффектілерді пайдалануды білдіреді.[4] Көбінесе бұл технология фильмдерде немесе фотосуреттерде қолданылады, оны ойын индустриясында қолданады. Анимацияның әртүрлі түрлері, жарықтандырудың өзгеруі, бөлшектердің әсері, динамикалық текстуралар және басқа технологиялар кіруі мүмкін.

Ойындардағы VFX мысалдары:

1. Жарылыс және өрт әсерлері: Ойындар жарылыстардың, оттың және түтіннің шынайы және қызықты әсерлерін жасау үшін VFX пайдаланады.

2. Атмосфера мен ауа-райының әсерлері: VFX пайдалану жаңбыр, қар, тұман және найзағай сияқты динамикалық ауа-райының өзгеруіне мүмкіндік береді, бұл ойынға атмосфера береді.

Ойындарда VFX пайдалану керемет визуалды атмосфераны құруға, ойынның визуалды стилін жақсартуға және ойыншылардың виртуалды әлемге қатысуын тереңдетуге көмектеседі.

Анимацияның бұл түрі ойын индустриясының

маңызды бөлігі болып табылады, ол 2D және 3D анимациясын толықтырады және жақсартады. Сонымен қатар, мұндай анимация өте тез жасалады, бірақ суретті түсіру және экспорттау үшін үлкен шығындарды, жоғары сапалы анимацияны жүзеге асыру үшін көп уақыт пен күш жұмсауды талап етеді.

Қазіргі уақытта «Қай анимация жақсы?» деген сұраққа нақты жауап жоқ. Бұл сұраққа әр адам әртүрлі жауап береді, бірақ анимациясыз ойындарды белсенді қолданбайтындығы анық.

Қай анимация жақсы деген сұрақ нақты контексте, мақсаттарға және қалауымызға байланысты. Анимацияның әр түрі - 2D, 3D немесе визуалды эффектілерді қолдану (VFX) - өзінің күшті және әлсіз жақтары бар және таңдау жобаның нақты талаптарына байланысты.

1. 2D Анимация:

- Артықшылықтары: мультфильмдерде, ретро стильдерде, стильдендірілген жобаларда жиі қолданылады. Бюджеттік жобалар үшін қолайлы болуы мүмкін.

- Кемшіліктері: шынайы үш өлшемді әлем құруды шектей алады. Кейбір бейне ойындар сияқты реализмді қажет ететін жобаларда 2D анимация онша қолайлы болмауы мүмкін.

2. 3D анимациясы:

- Артықшылықтары: әсіресе бейне ойындар мен фильмдерде шынайы үш өлшемді әлем құруға өте ыңғайлы. Перспективаны, жарықтандыруды және объектілердің қозғалысын икемді басқаруға мүмкіндік береді.

- Кемшіліктері: жетілдірілген дағдылар мен бағдарламалық жасақтаманы қажет етеді, уақыт пен ресурстарға көбірек жұмсалады.

3. VFX:

- Артықшылықтары: әсерлі арнайы эффектілерді, сикырды, атмосфералық өзгерістерді жасау үшін қолданылады. Ойындардағы, фильмдердегі және жарнамадағы визуалды тәжірибені күшейте алады.

- Кемшіліктері: стильдендірілген жобалар үшін әрқашан қолайлы емес. Күрделі бағдарламалық жасақтаманы қолдану тәжірибесін қажет етеді.

Қорытынды. Ойындардағы анимация мен компьютерлік графиканы зерттеу бүкіл әлем бойынша академиялық, салалық және кәсіби қауымдастықтар арасындағы ынтымақтастықтың пайдасын көретін қарқынды дамып келе жатқан сала болып табылады.

Әрбір маңызды саланың ерекшеліктерін сипаттай отырып, ойын индустриясы үшін анимация жасау әдістеріне талдау жүргізілді. Анимацияның барлық түрлері өзіндік ерекше рөл атқаратыны анықталды және қай анимация жақсырақ екенін анықтау мүмкін емес. Нарықтағы ойын жобасын ілгерілетуде және көрермендердің назарын жобаға аударуда анимация үлкен рөл атқаратыны анықталды. Айта кету керек, соңғы жылдары адамдар ойын жасау кезінде 3D анимациясына көбірек жүгінеді, бірақ бұл 2D ойындарының дамуына кедергі жасамайды.

Пайдаланылған әдебиеттер:

1. Компьютерлік анимация [Электрондық ресурс] / GeeksforGeeks веб-сайтының бөлімі, – Қол жеткізу режимі: <https://www.geeksforgeeks.org/computer-animation/>. – Қол жеткізу күні: 20.02.2024.

2. 3D анимация: кеңестер, бағдарламалық жасақтама - Қол жеткізу режимі: <https://www.renderforest.com/ru/blog/3d-animation>. - Қол жеткізу күні: 20.02.2024 ж.

3. 2D анимация: принциптер, кеңестер және бағдарламалар [Электрондық ресурс], - Қол жеткізу режимі: [https://www.renderforest.com/ru/blog/2d animation](https://www.renderforest.com/ru/blog/2d-animation). – Қол жеткізу күні: 20.02.2024.

4. VFX дегеніміз не [Электрондық ресурс], – Қол жеткізу режимі: <https://skillbox.ru/media/gamedev/что-такое-vfx-i-chem-takie-vizualnye-effekty-otlichayutsya-ot-cgi/>. – Қол жеткізу күні: 22.02.2024